

УДК. 619.616.9 – 036.2:576.807.3

KUYDIRGI KASALLIGI

A. S. Mengliev

Termez agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti (v.f.f.d)

H.B.Annakulov

Assistant of the Department of Veterinary and Silkworm Breeding. Termez institute of agro technologies and innovative development

Raxmonov Murodbek Amirqul o'g'li

Sharapov Umrzoq Abdulmahmad o'g'li

Termez agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti 4-bosqich 416-guruh talabalari

Shoydulov Dilshodbek Ro'zimamatovich

Usanov Fozilbek Boxrom o'g'li

2-bosqich 214-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7603799>

Annotasiya. *Kuydirgi kasalligi qo'zg'atuvchisini umumiy xarakteristikasi, kasallik septik kechishi, Bakteriologik diagnoz qo'yish, Mikroskopiya, Bac. anthracis ning Sof kulturasi oziq muhitida ajratish, Serologik tekshirish usullari, Allergik tekshirish usuli va tekshirish muddatlar.*

Tayanch iboralar: *Epizootiya, infeksiya, patogen, infeksiyon jarayon, infeksiyon kasallik, mutualizm, immunoreaktivlik, oqsil, rezervuar, zoonoz, zooantroponoz, antropoz, moyil organizm, infeksiya xillari, alimentar infeksiya, ekzogen infeksiya, chang infeksiya, endogen infeksiya, virulentlik, transmissiv yo'l, gorizontal yo'l, vertikal yo'l, antigen, geterogen antigenlar, epitop, antitelo, immunitet omillari.*

СИБИРСКАЯ ЯЗВА

Аннотация. *Общая характеристика возбудителя сибирской язвы, септическое течение болезни, Бактериологическая диагностика, Микроскопия, Bac. Выделение чистой культуры сибирской язвы на пищевую среду, Серологические методы исследования, Аллергический метод исследования и сроки тестирования.*

Ключевые слова: *эпизоотия, инфекция, возбудитель, инфекционный процесс, инфекционное заболевание, мутуализм, иммунореактивность, белок, резервуар, зооноз, зооантропоноз, антропоноз, восприимчивый организм, виды инфекции, алиментарная инфекция, экзогенная инфекция, пылевая инфекция, эндогенная инфекция, вирулентность, трансмиссивный путь, горизонтальный путь, вертикальный путь, антиген, гетерогенные антигены, эпитоп, антитело, иммунные факторы.*

ANTHRAX DISEASE

Abstract. *General characteristics of the causative agent of anthrax, septic course of the disease, Bacteriological diagnosis, Microscopy, Bac. Isolation of pure culture of anthracis in food medium, Serological test methods, Allergic test method and test periods.*

Key words: *Epizootic, infection, pathogen, infectious process, infectious disease, mutualism, immunoreactivity, protein, reservoir, zoonosis, zooanthroponosis, anthroponosis, susceptible organism, types of infection, alimentary infection, exogenous infection, dust infection, endogenous infection, virulence, transmissible path, horizontal path, vertical path, antigen, heterogeneous antigens, epitope, antibody, immune factors.*

Kuydirgi (lot. - Febris carbunculosa; ingl.- Anthrax; ruscha - sibirskaya yazva) o'tkir kechuvchi o'ta xavfli infeksiyon kasallik bo'lib, septitsemiya, og'ir zaharlanish va karbunkulalar hosil qilish bilan kechadi, barcha turdagi qishloq xo'jalik, uy, yovvoyi hayvonlar kasallanadi hamda u odamlarga asosan hayvonlar orqali osongina yuqadi.

Tarixiy ma'lumot. Kasallikni miloddan ancha oldin "fors olovi", qadimgi yunon olimlari esa "ilohiy olov" deb ataganlar. Gippokrat, ibn Sino, Gomerlar ham bu kasallikni "yonayotgan ko'mir" deganlar. Kasallikning katta epizootiyasi O'rta asr va keyingi 200 yil davomida Yevropa, Amerika, Osiyo va Afrika qit'alarida kuzatilgan.

Ushbu kasallikni Sibirda hayvonlar va odamlarda birinchilar qatorida kuzatib, sibirskaya yazva (sibir yarasi) degan nomni rus olimi A. Eshke 1758 yilda va N. Nojevshikov 1762 yilda berganlar. S. S. Andrievskiy 1786-1789 yillarda ushbu kasallikning yuqumli ekanligini aniqlagan va 1788 yilda u o'zini kasal hayvon qoni bilan zararlab, og'ir kasallanadi va kasallik belgilari, kechishini va hayvonlar bilan odamlarda bitta qo'zg'atuvchi bo'lishini isbotlaydi.

I. Peterson va N. F. Gamaleyeva esa kasallik qo'zg'atuvchisini qon so'ruvchi hasharotlar bir hayvondan ikkinchisiga o'tkazishi bo'yicha xabar berganlar. 1849 yilda nemis olimi Pollender, 1850 yilda fransuz olimlari Rayne, Daven birinchi bo'lib o'lgan hayvonlardan ajratilgan kasallik qo'zg'atuvchisini ko'rganlar. 1876 yilda R. Kox haqiqatan ham kasallik qo'zg'atuvchisini ajratgan va spora hosil qilishini isbotlagan. 1877 yilda Askole kasallikni pretsipitatsiya reaksiyasida (PR-Askole reaksiyasi) aniqlash usulini yaratgan.

1881 yilda kuchsizlantirilgan kasallik qo'zg'atuvchisidan L. Paster, 1883 yilda esa L.S. Senkovskiy kuydirgiga qarshi tirik vaksina yaratganlar. 1944 yilda N.N. Ginsburg tomonidan STI (Sanitaro-texnik institut), 1956 yilda GNKI va 1991-1992 yillarda S.G. Kolesov, N.A. Mixaylov Yu. Borisovich (VNIIVViM) kuydirgiga qarshi qo'zg'atuvchining batsilla shakli 55 shtammidan vaksina yaratgan.

S. G. Kolesov va G. I. Romanovlarning (1976) yozishicha, miloddan 463-452 yil avval qadimiy Rimda kuydirgi hayvonlarga katta talafot keltirgan va juda ko'p odamlarning o'limiga sabab bo'lgan. O'sha manbada miloddan 163 yil avval Italiyaga ushbu kasallik junli matolar bilan Galiyadan keltirilgani va kuydirgini Yevropaning bir qancha mamlakatlari hududlarida – 1758 va 1774 yillarda Finlandiyada, 1774 yilda Shvetsariyada, XVIII asrning 70 – yillarida Rossiyada, 1912 yilda Fransiya va Germaniyada 1926 yilda Polshada, Saksoniyada tarqalgani yozilgan.

Kuydirgining oldini olish uchun asosan unga qarshi emlash o'tkazish talab etiladi. Buning uchun kuydirgi batsillasining 55 shtammidan tayyorlangan vaksina bilan barcha moyil hayvonlar (buzoqlar 3 oyligidan boshlab 1-marta, 6 oydan so'ng 2-marta va barcha yoshdagi katta qoramollar har yili 1 marta 1ml dozada, qo'zi, uloqlar 3 oyligidan boshlab 1-marta, 6 oydan so'ng 2-marta va barcha yoshdagi katta qo'y-echkilar har yili 1 marta 0,5 ml dozada va cho'chqalar ham 3 oyligidan boshlab 1 ml dozada) va barcha yoshdagi katta cho'chqalar har yili 1 marta 1 ml dozada teri ostiga emlanadi.

Kuydirgi bo'yicha xavfli hududlarda har yili reja asosida barcha moyil hayvonlar semizligi, fiziologik holati hisobga olingan holda emlanishi zarur. Oriq, kasal va gipovitaminoz hayvonlar kuydirgiga qarshi emlanmasligi, buzoq, qo'zi va cho'chqa bolalari 3 oylik bo'lgan zahoti emlanishi kerak. Emlangan hayvonlarni 14 kundan so'ng so'yish mumkin.

Veterinariya mutaxassislarining asosiy e'tibori kuydirgi o'choqlarini hisobga olish, hayvonlarni so'yishni, ayniqsa majburiy so'yishni nazorat etishga qaratilishi va aholi o'rtasida ushbu kasallik bo'yicha tushuntirish ishlari olib borishi zarur. O'lgan hayvonlar tezda kuydirilib yo'qotilishi, u yotgan joy dezinfeksiya qilinishi, so'yilgan hayvon va uning mahsulotlari veterinariya nazoratidan o'tishi talab etiladi. Hayvonlar va ularning mahsulotlarini tashish, qayta ishlash jarayonlari doimo mutaxassis nazoratida bo'lmog'i kerak. Fermalar o'z vaqtida go'ngdan tozalanishi va go'ngni zararsizlantirish, joriy dezinfeksiya, dezinseksiya va deratizatsiya qilib turish hamda yaylov, suv ichadigan, hayvonlar to'planadigan joylarni, ular haydaladigan yo'llarni toza saqlash, fermanni atrofni devor bilan o'rash unga kirishda dezobaryer, sanitariya o'tkazgich tashkil qilish, begona kishi va hayvonlarni fermaga kiritmaslik, barcha xodimlarni maxsus kiyim-kechak, poyafzal, bet-qo'l yuvgich, dezinfektor vositalar bilan ta'minlash, yangi xarid qilingan hayvonlarni kuydirgi bo'yicha sog'lom xo'jalikdan olish, ularni 1 oy davomida profilaktik nazoratda saqlash, fermaga faqat emlangan hayvonlarni kiritish kuydirgini oldini olishga yordam beradi.

- veterinariya mutaxassisining ruhsatisiz xo'jalikka boshqa xo'jalik va aholi punktlaridan hayvonlarni kiritmaslik hamda xo'jalikda hayvonlarni bir joydan ikkinchi joyga o'tkazmaslikni ta'minlash;

- sotib olinadigan hayvonlarni ushbu kasallik bo'yicha sog'lom xo'jalikdan olish, keltirilgan mollarni 30 kunlik profilaktik karantinda saqlash, u davrda ularni brutsellyozga serologik tekshirish va faqat brutsellyozga seronegativ guruh mollarni podaga qo'shish;

- ferma va aholiga tegishli mollarni hattoki yaylovda, umumiy sug'orish joyida boshqa hayvonlar bilan qo'shmaslik;

- buzoqlarni pasterlangan sut bilan boqish, fermanni muntazam dezinfeksiya, dezinseksiya va deratizatsiya qilish, fermadagi barcha tur hayvonlarga to'yimli ozuqalar berish, ularni rejali diagnostik tekshirish.

Ferma, poda, suruv, aholi punktida yoki boshqa korxonada moyil hayvonlar orasida ushbu kasallikka dastlabki diagnoz aniqlanishi bilan veterinariya mutaxassisi darhol bu haqda tuman veterinariya bo'limini va sanitariya epidemiologiya nazorati xodimini xabardor qiladi. Kuydirgi kasalligiga laboratoriyaviy diagnoz hayvonlar orasida ferma, suruv yoki aholi punktida aniqlanishi bilan tuman veterinariya bo'limi ushbu holat to'g'risida dalolatnoma yozadi va shu asosda tuman (shahar) hokimi qarori bilan ferma, suruv yoki aholi punktiga *karantin* qo'yiladi. O'choqdagi hayvonlarning tana harorati o'lchanadi va hayvonlar 3 guruhga (kasal, unga gumon qilingan va shartli sog'lom) bo'linadi. Kasal hayvonlar davolanadi, sog'lomlari vaksina bilan emlanadi. Sog'lom, ammo zararlanganiga gumon qilingan hayvonlarning suti qaynatiladi, kasallaridan olingan sut yo'qotiladi. Kuydirgiga qarshi kurash chora-tadbirlar rejasi va fermanni sog'lomlashtirish tadbirlari tasdiqlanishida nosog'lom va xavfli hududlar belgilanishi kerak.

Karantin talablari bo'yicha quyidagilar taqiqlanadi:

- karantin hududidan hayvon, uning mahsulotlarini (go'sht, sut, yog', teri, jun, shox, tuyoq), ozuqalar (xashak, don), transport vositalarini chiqarish va ushbu hududga yuqorida ta'kidlanganlarni va begona kishilarni kiritish;

- hayvonni so'yish, o'lgan molni yorish, terisini archish, hayvonlarni guruhga to'plash yoki almashtirish, jarrohlik ishlarini amalga oshirish;

- aholi punktida molbozor, ko'rgazmalar, sport tadbirlari tashkil etish;
- umumiy joydan suv ichish.
- xo'jalikdan go'sht, sut, sut mahsulotlari, teri, jun, tuyoq chiqarish;
- kasal hayvon sutidan foydalanish, go'shtga so'yish.

Sog'lomlashtirish tadbirlarida dezobaryer va kechayu kunduz ishlaydigan *qorovullik posti* tashkil etiladi. Hayvon turgan binolar har kuni dezinfeksiya qilinadi. O'lgan hayvon kuydiriladi. Qoldiq xashak, go'ng va boshqa chiqindilar kuydiriladi. Kasallarni parvarish qilish uchun alohida odam ajratiladi va u maxsus himoya kiyimlari bilan ta'minlanadi. Kasal va kasalga gumon qilingan sigir suti qaynatilib, yo'qotiladi. Shartli sog'lom sigir suti qaynatilgandan so'ng iste'molga yaroqli hisoblanadi. Hayvon o'lgan joy 10% li o'yuvchi natriy bilan dezinfeksiya qilinib, 15-20 sm chuqurlikda kovlanib, tuprog'i 25% li faol xlorli ohak bilan aralashtirilib, 2 m chuqurlikka ko'miladi va usti betonlanib, «Kuydirgi» belgisi va sana yozib qo'yiladi. *Karantin* fermadan oxirgi o'lgan yoki tuzalgan hayvondan 15 kun keyin, yakuniy dezinfeksiyadan so'ng tuman hokimi qarori bilan olinadi. U yer tumanning xo'jalik erlaridan foydalanish xaritasiga kiritilishi kerak. U yerda qurilish, meliorativ ishlari olib borish taqiqlanadi. Qoldiq xashak, go'ng va boshqa chiqindilar kuydiriladi.

Kasallik chiqqandan oldingi go'ng, shaltoq va boshqa chiqindilar 10% li ishqor bilan zararsizlantiriladi.

Dezinfeksiya uchun 10% li o'yuvchi natriy, 4% li formaldegid, 10% li bir xlorli yod, 7% li vodorod peroksid, 2% li glyutar aldegid qo'llaniladi.

Kuydirgi bilan kasallangan hayvonlar, ularning go'shti, terisi, suti, juni va boshqa chiqindilari bilan aloqador kishilar 8 kun davomida tibbiyot xodimlari kuzatuvda bo'ladi.

Tuproq qatlami ishqorli formal'degid bilan zararsizlantiriladi (10,0 formaldegid, 5 mg xlorli ohak 1m² yuza uchun). Go'ng 2 yil mobaynida biotermik usul bilan zararsizlantiriladi. Fermadagi suyuq axlatlar 1 m³ suyuq massaga 30 kg ammiak qo'shib, 5 kun ichida zararsizlantiriladi. Shular bilan bir qatorda dezinfeksiya va deratizatsiya tadbirlari ham o'tkaziladi.

REFERENCES

1. Salimov X.S., Qambarov A.A. "Epizootologiya" darslik, 2016 y.
2. Parmanov M.P. va boshq., "Epizootologiya" darslik. T, 2010.
3. Parmanov M.P., "Epizootologiya" o'quv qo'llanma. T, 2002.
4. Parmanov M.P. va boshq., "Epizootologiya" O'quv qo'llanma. T, 2007.
5. Mamatova M.N. va boshq., "Xususiy epizootologiya" O'quv qo'llanma. T, 2006.
6. Matt J. Keeling & Pejman Rohani. "Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals", USA, 2007.

Axborot manbalari

1. www. Ziyo.net.uz.
2. www.veterinariya.medsinasi.uz
3. www.sea@mail.net21.ru
4. www.veterinary@actavis.ru
5. <http://www//infect/ru>